

Usmon Ibn Affon hayotlari va fazilatlari

Ilmiy rahbar: Samatov X. U.

Toshkent axborot texnologiyalari

universiteti Samarqand filiali

AX23-08 guruh talabasi

Axmatov Shoxrux.

Annotatsiya: Ushbu maqolada xulafoi roshidinlarning uchinchi, jannat bashorati berilgan o'n sahobiyning biri, ilk musulmon bo'lganlardan va Zunnurayn - ikki nursohibi - Usmon ibn Affonning hayotlari va fazilatlari aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: nasablari, Zunnurayn, Abu Amr, Abu Abdulloh, G'aniy, Ruqayya, Ummu Kulsum, Tabuk g'azoti, Badr g'azoti, Uhud g'azoti.

Nasablari:

Nasabshunos olimlar ta'kidlaganidek, Usmon raziyallohu anhoning nasablari quyidagicha: Usmon ibn Affon ibn Abul Os ibn Umayya ibn Abdushshams ibn Abdumannof ibn Qusay. Onalari Arva bintu Qurayz ibn Robia ibn Habib ibn Adushshams ibn Abdumannof ibn Qusay bo'lib, onalari islomni qabul qilgan va Usmon r.a xalifalik davrida vafot etgan. Ulug' sahobiyning onalarining onasi Payg'ambarimiz Muhammad sallolohu alayhi vasallamning ammalari Bayza bintu Abdulmuttolibdir¹. Nasablari Abdumannofda Payg'ambarimiz sallolohu alayhi vasallam bilan tutashadi. Manbalarda qayd etilishicha, *“Abu Amr”, “Abu Abdulloh”*

degan kunyalari, *“G'aniy”, “Zunnurayn”* degan laqablari bo'lgan. Arablar odatiga ko'ra, biror kishiga birinchi farzandining ismidan kelib chiqib, *“falonchining otasi”* yoki *“falonchining onasi”* deb kunya berilgan. Shu boisdan, Usmon r.a ning johiliyat

davrida Ummu Amr bintu Jundub Davsiyadan tug'ilgan farzandiga nisbatan *“Abu Amr”* deb kunyalangan. *“Abu Abdulloh”* deb kunyalanishiga sabab Ruqayya r.a

¹ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot 22-juz.

dan

tugʻilgan farzandlari Abdulloh boʻlgan. Ammo u 6 yoshida vafot etgan. Usmon r.a juda ham boy boʻlganligi uchun “*Gʻaniy*” (badavlat) deb atalgan. “*Zunnurayn*” (ikki nur sohibi) deb atalashiga sabab Paygʻambarimiz sallollohu alayhivasallamning ikki qizlar Ruqayya va Ummu Kulsumga uylanganligi tufaylidir. Baʼzilar u toʻgʻrisida Rasulullohning: “Usmon osmon axdining nuri, yer ahliningchirogʻi”, deganlari uchun mazkur nomga sazovor boʻlganini ham aytishadi. Ayrimlarsa: “Tunda Qurʻoni karimni namozda oʻqib xatm qilganlari uchun”, deyilar. Chunki Qurʻon bir nur, kechasi ibodatda qoim boʻlish yana bir nurdir. Usmon r.a Filvoqeasidan 6 yil oʻtib Toif shahrida tugʻilgan. Uning 17 nafar (11 nafar oʻgʻil va 8 nafar qiz) farzandi boʻlgan².

Usmon (r.a)ning tavallud yillari noaniq, ilk islom manbalarida 576 va 579 yillar deb berilgan. (U kishining otasi Affon bin Abi'l Os Umaviylar urugʻining taniqli Makka savdogarlaridan biri edi. Avf ibn Abd Avfning yaqin hamkori boʻlgan va uning Banu Jazima aʼzosi qoʻlida fojiali oʻlimiga guvoh boʻlganlar. Usmon (r.a)ning onalari Erva bint Kureyz paygʻambar Muhammad (s.a.v)ning amakivachchalari edi Usmon (r.a) yoshliklarida yozishni oʻrganganlar va Islomda yoza oladigan 22 Makkalik roʻyxatga kiritilganlar. U kishi otasi kabi badavlat savdogarga aylandi) Tijorati gullab-yashnab, Qurayshning eng badavlat kishilaridan biriga aylandi. Usmon ibn Affon (r.a) 644 yildan 656 yilda oʻldirilgunlariga qadar 12 yil xalifa boʻlganlar. U kishi toʻrt xalifaning ichida eng koʻp vaqt xalifalikni boshqarganlar. U kishini shialar deb tan olmaganlar. Chunki shialar ning eʼtiqodiga koʻra hukmronlik qilgan birinchi xalifa Ali (r.a) boʻlgan. Sunniylik eʼtiqodiga koʻra esa, Ali (r.a) va Usmon (r.a) oʻrtalarida hech qanday farq yoʻq. Damash xalifaligidan (Umaviylar) biri boʻlgan Usmon (r.a), Paygʻambarimiz Muhammad (s.a.v)ning qizi Ruqayyadan oʻgʻli Abu Abdulloh bilan bogʻliq. Bundan tashqari, u kishi Abu Laylo deb ham ataladi. U kishi, shuningdek, paygʻambar Muhammad (s.a.v) ning kuyovlari edi. Avval

² 101 ulugʻ sahobiy. Toshkent: Toshkent Islom universiteti, 2017

Muhammad (s.a.v)ning qizlari Ruqayyaga uylandilar. Keyinchalik, Ruqayya binti Muhammad (s.a.v) vafot etgach, Muhammad (s.a.v)ning yana bir qizlari Ummu Gulsumga uylandilar. Ammo Ummu Gulsum ham vafot etgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ikki marta kuyovlari bo'lganlari va ikki qizlariga uylanganlari uchun Zi'n-Nuren, ya'ni "ikki nur sohibi" nomi bilan mashhurlar. Ikki marta hijrat qilganlari uchun u kishini Zatu'l Hijratayn deb ham atashgan. Abu Bakr (r.a)ning yaqin do'stlaridan biri Usmon (r.a) Islom dini ga birinchilardan bo'lib kirganlar. Badr tashqarisidagi janglarda qatnashganlar. 644 yilda xalifa bo'lganlar. ibn Saba tarafdorlari u kishining uyini o'rab olishdi. Shu tarzda u kishi o'ldirildi(656). Zubayr jasadini olib, Baki qabristoniga dafn qilindi. Usmon (r.a) boy edi, vahiy kotibi edi. U Qur'onni takrorladi. Uning laqabi Nashir-ul Qur'on edi. 146 ta hadis rivoyat qilgan.

Usmon (r.a)ning saylanishlari: 644 yilda ikkinchi xalifa Umar (r.a) eronlik quli Abu Lu'lu Firuz tomonidan shafqatsizlarcha yaralanganlar. Umar (r.a) o'lim to'shagida yotganlarida, o'z oralaridan keyingi xalifani tanlash uchun olti kishilik (shūra) qo'mita tuzdi. Qo'mita tarkibiga Usmon (r.a), Ali (r.a), uning bolalikdagi do'sti Abdurrahmon ibn Avf va Muhammad (s.a.v)ning yana uchta taniqli do'stlari Talha ibn Ubaydulloh, Zubayr ibn Avvom va Sa'd ibn Abu Vaqqos kiradi. Umar (r.a) vafotlaridan so'ng, hay'atga uch kun ichida yakuniy qarorga kelishni va to'rtinchi kuni keyingi xalifaning qasamyodini qabul qilishni buyurdi³.

644-yil 6-noyabrda Talhasiz jarayon bo'lib o'tdi. Usmon (r.a) va Ali (r.a) bir-birlariga ovoz berishdi, Zubayr (r.a) birinchisini afzal ko'rdilar, Sa'd (r.a) ikkinchisini qo'llab-quvvatladilar. so'zlariga ko'ra, Ali (r.a) yakka o'zlari Muhammad (s.a.v) bilan ma'lum darajada yaqin qarindoshlikni saqlab qola olganlar, shuning uchun u Ali (r.a)ga yagona kuchli qarshi nomzod sifatida tanlangan. Umar (r.a) ning o'ldirilishlaridan so'ng, Ali (r.a) xalifalikni rad etdilar, chunki u kishi Abu Bakr (r.a) va Umar (r.a) tomonidan o'rnatilgan tartibga ko'ra boshqaruvda ishtirok etmadilar va Usmon (r.a) o'zining o'n yillik xalifaligi davomida bajarmagan shartlarni qabul qildilar. Abdurrahmonning qarorlaridan so'ng

³ <https://uz.m.wikipedia.org>

qo'mita Usmon (r.a)ni rasman uchinchi xalifa etib sayladi va ularga bay'at va'da berdi.

Qur'onning jamlanishi :Taxminan 650 yilda Usmon (r.a) Qur'on talaffuzida o'zgina farqlarni seza boshladi, chunki Islom Arabiston yarim orolidan tashqarida Eron, Shom va Shimoliy Afrikaga tarqaldi. Matnning muqaddasligini saqlab qolish uchun u kishi Zayd ibn Sobit boshchiligidagi qo'mitaga xalifa Abu Bakr (r.a) nusxasidan foydalanishni va Qur'onning standart nusxasini tayyorlashni buyurdi. Shunday qilib, Muhammad (s.a.v) vafotlaridan keyin 20 yil ichida Qur'on yozildi. Bu matn musulmon dunyosining shahar markazlarida nusxalari tayyorlangan va nashr etilgan namuna bo'ldi va boshqa versiyalar yo'q qilingan deb ishoniladi. Shialar sunniy musulmonlar bilan bir xil Qur'ondan foydalanadilar, lekin uni dastlab Usmon (r.a) to'plaganlariga ishonmaydilar. Shialar Qur'onni Muhammad (s.a.v) tirikligida to'plagan deb hisoblashadi.

Iqtisodiy va ijtimoiy boshqaruv: Usmon (r.a) zukko tadbirkor va muvaffaqiyatli savdogar bo'lib, yoshliklaridanoq Rashidun imperiyasiga katta hissa qo'shganlar. Umar (r.a) davlat subsidiyasini o'rnatganlar va u kishi lavozimga kelganlarida, Usmon (r.a) uni taxminan 25% ga oshirganlar. Umar (r.a) zabt etilgan yerlarda yer sotish va qishloq xo'jaligi yerlarini sotib olishni man qilgan. Usmon (r.a) savdo-sotiq rivojlana olmasligini hisobga olib, bu cheklovlarni olib tashladi. Usmon (r.a) ham odamlarga xazinadan qarz olishga ruxsat berdi. Umar (r.a) davrida fath qilingan yerlardagi yerlarning jangchilar o'rtasida taqsimlanmasligi, balki avvalgi egalariga tegishli bo'lishi siyosat sifatida belgilandi. Bu qarordan qo'shin xursand bo'lmadi, lekin Umar (r.a) kuchli qo'li bilan qarshiliklarni bosdi⁴. Usmon (r.a)ning siyosatlari bilan yana fathlar amalga oshirilib, yerdan keladigan daromad sezilarli darajada oshdi. Umar (r.a) davlat xazinasi pullaridan foydalanishda juda qattiqqo'l edilar - haqiqatan ham Umar (r.a) g'aznadan u kishining foydasiga hisoblangan arzimagan nafaqadan tashqari hech qanday pul olmaganlar. U kishi hech qanday sovg'a olmaganlar, oila a'zolaridan biron bir davradan sovg'a olishga ruxsat bermaganlar. Usmon (r.a) davrlarida bu

⁴ <https://uz.m.wikipedia.org>

cheklovlar yumshatilgan edi. Usmon (r.a) boy odam bo'lsalar-da, o'zlari yetarli mablag'ga ega bo'lsalar-da, xazinadan maosh olmagan, lekin Umar (r.a)dan farqli o'laroq, sovg'a-salomlar qabul qilganlar va ma'lum bir davradagi oila a'zolariga ham shunday qilishga ruxsat berganlar. Usmon (r.a) davlat mablag'laridan unumli foydalanishga haqqi borligini to'g'ri ta'kidlaganlar va buning uchun u kishini hech kim tanqid qilmagan. Usmon (r.a) tomonidan kiritilgan iqtisodiy islohotlar keng ko'lamli ta'sir ko'rsatdi. U kishining hukmronligi davrida Rashidun imperiyasining musulmonlari va g'ayrimusulmonlari iqtisodiy farovon hayot kechirishgan⁵.

Islomga kirishlari va Makkadagi islomiy hayotlari

Manbalarda ta'kidlanishicha, Usmon r.a Payg'ambarimiz sallollohu alayhivasallam haqida dastlab xolasi Sadaa bintu Qurayzdan eshitgan. U Abu Bakr r.a ning oldilariga ko'p borar edi. Shu kuni ham u Abu Bakr r.a ning oldilariga boradi va bu haqida so'raydi. Shunda Abu Bakr r.a bu haqiqat ekanligi va butsanamlar foyda hamzarar ham bermaydigan, eshitmaydigan, ko'rmaydign toshlar ekanligini aytadi. Usmonr.a Abu Bark Siddiqning targ'ibotlari bilan musulmon bo'ladilar. Bu paytda Usmon r.a34 yoshda edilar va islomga kirgan datlabki 9 kishining biri bo'ldilar. Islomgakinganligining xabari amakisi Hakam ibn Abul Osga yetib borgach, u Usmon r.a niarqon bilan bog'lab qo'yib islomdan qaytishini talab qiladi. Ammo Usmon r.a ningislomdan qaytmasligini ko'rib, noiloj holda uni qo'yib yuboradi ⁶.Usmon r.a Payg'ambarimiz sallollohu alayhi vasallamdan Ruqayya r.ani so'raydi.Payg'ambarimiz sallollohu alayhi vasallam rozi bo'ldilar va Usmon r.a ga ikki nurningbiri noil bo'ldi. Ularning oilalariga hamma havas qilishardi. Ular farzandli bo'lishgach,unga Abdulloh ismini qo'yishdi va Usmon r.a "Abu Abdulloh" kunyasiga ega bo'ldi.Ammo Makkadagi mushriklarning musulmonlarga bergan azob-uquqbatlari kuchayib bordi. Musulmonlar bu aziyatlardan shikoyat qilib birin-ketin Payg'ambarimiz sallollohu alayhi vasallamning huzurlariga kelishdi. Ular qatoridaUsmon r.a va uning suyukli rafiqasi Ruqayya r.a ham bor edi. Muhammad sallollohualayhi vasallam ularga

⁵ <https://uz.m.wikipedia.org>

⁶ 101 ulug' sahobiy.Toshkent:Toshkent Islom universiteti,2017.

Habashistonga hijrat qilishni maslahat berdilar. Musulmonlar Habashistonga hijrat qilishdi, ular qatorida Usmon r.a va Ruqayya r.a ham bor edi. Bayhaqiy Katoda roziyallohu anhudan rivoyat qiladi: “Albatta, Usmon ibn Affonroziyallohu anhu Allohu taologa o‘z ahli bilan hijrat qilgan avvalgi shaxsdir. Nazr ibn Anasdan eshitdim. U Abu Hamzadan, yani, Anasdan quyidagilarni eshitgan ekan: “Usmon ibn Affon Habashiston yeriga chiqdi. U bilan uning ayoli Ruqayyaroziyallohu anho, yani, Rasulullohu sollallohu alayhi vasallamning qizlari ham birgaedi. Ularning xabari Rasulullohu sollallohu alayhi vasallamga kelmay qoldi. Qurayshdan bir ayol keldi. U: “Ey Muhammad, kuyovingni ko‘rdim. U bilan ayoli hambor ekan”, dedi. **“Ularni qay holda ko‘rding?”** dedilar u zot. “Ayolini anavi kichkina jonivorlardan bir eshakka mindirib olib, o‘zi haydab ketayotganini ko‘rdim”, dedi. Rasulullohu sollallohu alayhi vasallam: **“Alloh yorlari bo‘lsin. Usmon Lutalayhissalomdan keyin o‘z ahli bilan hijrat qilgan avvalgi shaxsdir”**, dedilar”⁷. Musulmonlar Habashistonda ekanligida Makka haqida ko‘ngillarinitinchlantiruvchi xabarlar kela boshladi. Ona yurtini sog‘ingan musulmonlar tezroq Makkaga qaytishga oshiqar edi. Ular Makkaga qaytganida mushriklarning azoblaravvalgidan ham shiddatli tus olganligini ko‘rdi. Ma’lum muddat o‘tgandan so‘ng Madinaga hijrat qilishga ruxsat berildi.

Madinadagi hayotlari

Madinada Usmon r.a va Ruqayyo r.a birgalikda hammaga ibrat bo‘la oladigan hayot kechirishdi. Ammo bu birgalikdagi osoyushta hayot uzoqqa cho‘zilmadi. Hijriy 2 asrda Badr urushi bo‘lib o‘tdi. Ammo Usmon r.a ushbu urushda qatnasholmadi. Chunki Ruqayya r.a ning badaniga toshma toshib og‘ir ahvolda yotganligi uchun Payg‘ambarimiz sallollohu alayhi vasallam Usmon r.a ga u bilan qolishini amr etdi va uni urush qatnashchilari ro‘yxatiga kiritib, o‘ljalardan u kishiga ham ulush ajratdi. Badrurushi tugagach Ruqayya r.a vafot etdi. Bu Usmon r.a uchun ulkan aziyat bo‘ldi. “Usdul G‘oba”, “Muxtasari tarixi Dimashq” va boshka kitob sohiblari ulkan sahobiy Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar: “Usmon o‘z ayoli, Rasulullohu sollallohu alayhi vasallamning qizlari

⁷ 101 ulug‘ sahobiy. Toshkent: Toshkent Islom universiteti, 2017.

Ruqayya vafot etganida yig‘ladi. Rasulullohsollallohu alayhi vasallam: **“Seni nima yig‘latmoqda, ey Usmon”**, dedilar. **“Sizdanqudachilik aloqam uzilib qolganiga yig‘lamoqdaman”**, dedi Usmon. **“Mana, Jabroil alayhissalom menga Alloh azza va jallaning (Ruqayyaning) singlisini nikohlashim haqidagi amrini yetkazmoqda”**, dedilar u zot. Boshqa bir rivoyatda: **“Senga uning singlisini–Ummu Kulsumni uning mahriga o‘xshash mahr va muomalasiga o‘xshash muomala sharti ila nikohlab berishim haqida”**, deyilgan ekan⁸. Usmon r.a juda ham sahovatpesha inson edi. U kishi juda ham boy bo‘lib, Alloh uning boyligiga O‘zi baraka bergandi. Madinada qurg‘oqchilik bo‘lgan paytda u kishiRuma qudug‘ini bir yahudiydan sotib oldi va uni musulmonlarga taqdim etdi. Musulmonlar bilan bir qatorda turib quduqdan suv olib yurdi. Bundan tashqari, Tabukg‘azoti paytida Madinda qurg‘oqchilik avjiga chiqqan, mevalar endi pishib yetilayotgan edi, boshqa tarafada esa katta dushman Rum qo‘shini bor edi. Shu paytdaurush qilish esa juda og‘ir edi. Shuning uchun Payg‘ambarimiz sallollohu alayhivasallam hammaga urushga otlanishni va boy-badavlatlar qurol-aslaha uchun kambag‘allarga ehson qilishga amr etdi. Usmon r.a ming dinorni urush uchun berdi vaaskarlardan 600 tasini egar-jabduq bilan ta‘minladilar. Shunda Payg‘ambarimiz sallollohu alayhi vasallam: **“Bundan keyin Usmonga nima qilsa ham zarar kelmaydi”** dedilar⁹.

Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Xattob r.a xalifalik davlarida ham ularga davlatishlarida yordam berdi va maslahatchisi bo‘ldi. Umar r.a ning vafotidan so‘ng xususiysaylov usulida xalifalikka tayinlandi. Uning xalifalik davrida Qur‘oni Karim musxafholiga keltirildi, Masjidul Haram ta‘mirlandi, Masjidi Nabaviy kengaytirildi,masjidlarning xushbo‘y qilindi, qo‘riqxonalar tashkil etildi, muazzinlarga maoshberildi, mirshabliklat tashkil etildi va ko‘plab hududlar fath etildi. Ammo xalifalikdavrida fitnachilar musulmonlarning birligiga zarba berishni maqsad qilib Usmon r.aga qarshi fitna tayyorlay boshladi va uning uyini qamal

⁸ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Islom tarixi. 1-juz-T.: “Hilol nashr” 2021.

⁹ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Islom tarixi. 1-juz – T.: “Hilol nashr”2021.

qilishdi. Hijriy 35-yil Zulhijjaning sakkizinchisida, juma kuni fitnachilar Usmon r.a ni o'ldirishdi. Uningxalifaligi sakkiz kuni kam o'n ikki yil davom etdi¹⁰.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki Usmon ibn Affon to'rt xalifaning ichida eng ko'p vaqt xalifalikni boshqargan.Suniy manbalarga ko'ra Usmon ibn Affon intizomni qat'iy saqlagan uzidan oldingi Umardan farqli o'laroq ,Usmon unchalik qattiqqo'l emas va ko'proq iqtisodiy farovonlikka e'tibor qaratgan .Usmon davrida xalq yanada farovon bo'lib, siyosiy tekislikda ko'proq erkinlikka erishdi .

Usmon ibn Affonni zunnurayn ikki nur sohibi deb atalishiga sabab Payg'ambarimiz sallolohu alayhivasallamning ikki qizlar Ruqayya va Ummu Kulsumga uylanganligi tufaylidir.Quronni jamlanishiga ham katta hissa qo'shgan.Umrining oxirgi yillarida birinchi bor xalifaga muxolifat yuzaga keldi, qo'shin va viloyatlardagi zodagonlar o'rtasida Usmon (ra) siyosatiga qarshi norozilik kuchayib, Usmon (ra) Madinada, Qur'on o'qib turgan chog'ida dushmanlari tomonidan o'ldirilgan. Uning qoni Qur'on sahifalariga sachragan. Ushbu Qur'on muqaddas yodgorlik sifatida O'zbekiston musulmonlar idorasida saqlanadi

¹⁰ <https://islom.ziyouz.com/siyrat/xalifalar/usmon-ibn-affon-r-a>

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Islom tarixi. 1-juz – T.: “Hilol nashr”2021.
2. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot 22-juz
3. 101 ulug‘ sahobiy. Toshkent: Toshkent Islom universiteti, 2017.

Veb saytlar

4. <https://uz.m.wikipedia.org>
5. <https://islom.ziyouz.com/siyrat/xalifalar/usmon-ibn-affon-r-a>
6. <https://islom.ziyouz.com>
7. <https://oliymahad.uz>
8. <https://sirlar.uz>

Ilmiy maqolalar

9. Samatov K. Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 2. – C. 175-179.
- 10.Samatov, Khurshid. "Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society." Theoretical & Applied Science 2 (2016): 175-179.
- 11.Samatov, K. (2016). Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society. Theoretical & Applied Science, (2), 175-179.
- 12.Ulmasjonovich K. S. Mystical and philosophical foundations of human interaction. – 2021.
- 13.Ulmasjonovich, Khurshid Samatov. "Mystical and philosophical foundations of human interaction." (2021).
- 14.Ulmasjonovich, K. S. (2021). Mystical and philosophical foundations of human interaction.

15. Ulmasjonovich K. S. Mystical and philosophical foundations of human interaction (based on the teachings of makhdumi Azami Kasani) //European Scholar Journal. – 2021. – T. 2. – №. 11. – С. 45-48.
16. Ulmasjonovich, Khurshid Samatov. "Mystical and philosophical foundations of human interaction (based on the teachings of makhdumi Azami Kasani)." European Scholar Journal 2.11 (2021): 45-48.
17. Ulmasjonovich, K. S. (2021). Mystical and philosophical foundations of human interaction (based on the teachings of makhdumi Azami Kasani). European Scholar Journal, 2(11), 45-48.